

FACHARBEIT IM FACH DEUTSCH

Bilinguale Erziehung und Mehrsprachigkeit:

Eine empirische Untersuchung am
Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Bünde

Vorgelegt von: Jonatan Miarecki

jonatan@miarecki.eu

Abgabetermin: 02.02.2024

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Theoretische Rahmen der bilingualen Erziehung	3
2.1	Konzepte und Theorien des Bilingualismus	3
2.2	Historische Entwicklung der bilingualen und mehrsprachigen Erziehung	4
3	Empirische Befragung zur bilingualen Erziehung der Schüler*innen am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Bünde	6
3.1	Auswahl der Methoden, Teilnehmer*innen und Durchführung	6
3.2	Analyse und Auswertung der Umfrageergebnisse	7
3.2.1	Zweitsprachen	7
3.2.2	Lehrmittel	9
3.2.3	Vorteile und Nachteile des Bilingualismus	11
4	Analyse und Auswertung der Interviews mit den ausgewählten bilingualen Schüler*innen	12
5	Fazit und Stellungnahme	14

1 Einleitung

Der Alltag vieler Menschen ist durch die Nutzung unterschiedlicher Sprachen in verschiedenen Lebensbereichen geprägt. Während in Bildungseinrichtungen und im Freundeskreis häufig die Landessprache dominiert, findet die Kommunikation im familiären Umfeld oft in der Herkunftssprache statt. Auch bei Kleinkindern, die bereits früh eine Kindertagesstätte besuchen, lässt sich beobachten, dass das Sprachverständnis in der Herkunftssprache oft vorhanden ist, die aktive Antwort jedoch in der Umgebungssprache erfolgt. Erst nach längeren Aufenthalten im Herkunftsland passt sich das Sprachverhalten entsprechend an.

Das Thema Mehrsprachigkeit ist von hoher gesellschaftlicher Relevanz, da es eine wachsende Zahl von Familien betrifft. Die Anzahl der Kinder, die von Geburt an mit zwei oder mehr Sprachen simultan aufwachsen und somit als bilingual oder mehrsprachig bezeichnet werden können, steigt stetig an. Zudem besitzt der Bilingualismus beziehungsweise die Mehrsprachigkeit eine signifikante Bedeutung für die interkulturelle Kommunikation und gewinnt in einer globalisierten Gesellschaft zunehmend an Wichtigkeit.

Sprachen gelten als Tor zur Welt. Der Erwerb von Kompetenzen in mehr als einer Sprache hat weitreichende Auswirkungen auf die kognitive Entwicklung, die soziale Integration und die beruflichen Perspektiven der Schüler*innen. Die Zweisprachigkeit kann vielfältige Effekte auf die schulische Leistung und die kulturelle Identität haben. Es stellt sich die Frage, wie Lernende diese Vorteile, Nachteile und Herausforderungen im Kontext der bilingualen Erziehung erleben und welche Rolle dabei Familie, Freunde, Schule oder soziale Medien spielen. Diese Facharbeit zielt darauf ab, durch die Analyse von Umfrageergebnissen ein tieferes Verständnis für die Erfahrungen, Einstellungen und Herausforderungen von Schüler*innen des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums Bünde im Kontext der Zweisprachigkeit zu gewinnen.

In dieser Arbeit werden die Begriffe Zweisprachigkeit, Bilingualismus und Bilingualität synonym verwendet. Im ersten Teil der Arbeit werden der theoretische Rahmen und die historische Entwicklung der bilingualen Erziehung vorgestellt, um ein grundlegendes Verständnis für die Thematik zu schaffen. Anschließend wird dies durch zwei empirische Befragungen ergänzt und ausgewertet. Abschließend werden die herausgearbeiteten Ergebnisse in einem Fazit zusammengefasst und ein Ausblick gegeben.

2 Theoretische Rahmen der bilingualen Erziehung

2.1 Konzepte und Theorien des Bilingualismus

Sucht man nach einer einheitlichen Definition für Zweisprachigkeit, Bilingualismus und Bilingualität, so finden sich unterschiedliche Auffassungen darüber, ab wann ein Mensch als zweisprachig gilt. Es existieren verschiedene Arten von Bilingualismus, die sich je nach den Umständen - beispielsweise abhängig von der Reihenfolge des Erwerbs, dem Alter und der Art des Sprachgebrauchs - unterscheiden können (vgl. Schnitzer, 2020, 19-29).

Von simultanem Bilingualismus beziehungsweise Früh-Zweisprachigkeit (bilingualem Erstspracherwerb) wird gesprochen, wenn Kinder von Geburt an mit zwei Sprachen aufwachsen. Dies tritt häufig in mehrsprachigen Familien auf, in denen die Elternteile unterschiedliche Sprachen sprechen und jeder Elternteil in seiner jeweiligen Sprache mit dem Kind kommuniziert. Beide Sprachen werden gleichzeitig erworben und als Muttersprachen betrachtet (vgl. Leist-Villis, 2009, 26).

Sukzessiver Bilingualismus liegt vor, wenn Kinder zunächst eine Sprache erwerben und erst im weiteren Verlauf ihrer Kindheit, beispielsweise im Kindergarten oder in der Schule, mit einer zweiten Sprache konfrontiert werden. Dies kann auch durch Umzüge, Einwanderung oder andere Faktoren bedingt sein (vgl. Leist-Villis, 2009, 27).

Können Personen zwei Sprachen verstehen und lesen, sind jedoch möglicherweise nicht in der Lage, in beiden Sprachen gleichermaßen zu sprechen oder zu schreiben, spricht man von rezeptivem Bilingualismus (vgl. Hoffmann).

Von expressivem Bilingualismus wird gesprochen, wenn Personen in zwei Sprachen sprechen oder schreiben können, diese jedoch möglicherweise nicht auf demselben Niveau verstehen (vgl. „Types of Bilingualism“).

Aktiver Bilingualismus bezeichnet die Fähigkeit, in beiden Sprachen sowohl mündlich als auch schriftlich aktiv zu kommunizieren. Können Personen beide Sprachen verstehen, sich jedoch nicht aktiv in beiden ausdrücken, handelt es sich um passiven Bilingualismus. Im Fall von dominantem Bilingualismus wird eine Sprache häufiger und effektiver verwendet als die andere. Diese Dominanz kann situativ oder permanent sein (vgl. Fischer, 2010/2011, 19).

Führt der Erwerb einer zweiten Sprache zu einer zusätzlichen Sprachkompetenz, ohne dass die erste Sprache verdrängt wird, spricht man von additivem Bilingualismus (vgl. „Translanguaging and Additive Approaches to Bilingual Education“). Führt der Erwerb einer zweiten Sprache hingegen dazu, dass die Kompetenz in der ersten Sprache abnimmt, handelt es sich um subtraktiven Bilingualismus (vgl. Thi Nguyen, 2022, 52).

Individualbilingualismus bezieht sich auf die Fähigkeit einer einzelnen Person, zwei Sprachen zu nutzen. Im Gegensatz dazu beschreibt der Gesellschaftsbilingualismus die Existenz von zwei oder mehr Sprachen auf gesellschaftlicher Ebene, beispielsweise in einem Land oder einer Region (vgl. „Bilingualismus“).

Es ist wichtig zu beachten, dass die Erfahrung des Bilingualismus sehr individuell sein kann und Kinder sowie Erwachsene unterschiedliche Ausprägungen und Arten von Bilingualismus aufweisen können.

2.2 Historische Entwicklung der bilingualen und mehrsprachigen Erziehung

Die historische Entwicklung der bilingualen und mehrsprachigen Erziehung ist von zahlreichen sozialen, kulturellen und politischen Einflüssen geprägt. Bereits in der frühen Geschichte war Mehrsprachigkeit in vielen Gesellschaften die Norm, da Menschen in multilingualen Umgebungen lebten und durch Handel, Migration sowie kulturellen Austausch mit verschiedenen Sprachen in Kontakt kamen (vgl. Putzo, 2011, 3-34).

Während der Epochen des Kolonialismus und Imperialismus wurden häufig die Sprachen der Kolonialmächte wie Englisch, Spanisch, Französisch, aber auch Deutsch in Bildungseinrichtungen und der Verwaltung eingeführt. Dies führte oft zu einer Verdrängung und Marginalisierung der lokalen Sprachen (Engelberg, 2014).

Mit der Entstehung moderner Nationalstaaten wurde die Sprachstandardisierung Teil der nationalen Sprachpolitik und oft als Mittel zur Schaffung nationaler Identität betrachtet. Dies führte in einigen Fällen zur Unterdrückung regionaler Sprachen (vgl. Malendowicz, 2017, 7-13). Im 20. Jahrhundert, nach dem Zweiten Weltkrieg, wuchs die Anerkennung kultureller Vielfalt und der Bedeutung von Mehrsprachigkeit. Dies führte zur Förderung bilingualer Bildungssysteme in einigen Ländern. In Nordamerika und fast allen westeuropäischen Ländern besteht ein wachsendes Interesse bildungsbewusster Eltern und Eliten der Mehrheitsgesellschaften, ihre einsprachigen Kinder durch und in Bildungsinstitutionen zweisprachig ausbilden zu lassen (vgl. Nehr, 2000, 18-19).

Die Zeit der Bürgerrechtsbewegungen und die zunehmende Sensibilität für kulturelle Vielfalt führten zu einer verstärkten Anerkennung von Minderheitensprachen. Bilinguale Programme wurden in einigen Ländern eingeführt, um die kulturelle Identität von Minderheiten zu bewahren (vgl. Ucar, 2000, 52).

Im Laufe der Jahre führten Globalisierung und zunehmende Migration zu einer wachsenden Sprachvielfalt in vielen Gesellschaften. Multikulturelle Politikansätze und die Anerkennung von Bilingualität und Mehrsprachigkeit als Ressource sind wichtige Trends geworden. In den letzten Jahrzehnten hat die Forschung die kognitiven Vorteile des Bilingualismus hervorgehoben, darunter eine verbesserte kognitive Flexibilität, Problemlösefähigkeiten und kulturelles Bewusstsein (vgl. „Bilinguale Erziehung: Pädagogische Konzepte“). Viele Länder haben bilinguale Schulen und Programme eingeführt, um Schüler*innen mit Kompetenzen in mehr als einer Sprache auszustatten (vgl. Lubig-Fohsel, 2000a, 32-35). Diese Programme können in der modernen Bildung in verschiedenen Formen, einschließlich Immersionsunterricht und Zweisprachigkeitsprogrammen, existieren (vgl. „Immersionmethode und Bilingualer Unterricht“).

Die historische Entwicklung der bilingualen Erziehung spiegelt den Wandel in den Ansichten zu Sprache, Kultur und Identität wider. Während in der Vergangenheit oft Monolingualität (Einsprachigkeit) angestrebt wurde, wird heute die Bedeutung von Mehrsprachigkeit und kultureller Vielfalt in vielen Gesellschaften weltweit anerkannt (vgl. Lubig-Fohsel, 2000b, 47). Aktuelle Statistiken belegen, dass fast vier von zehn Kindern in ihren Familien mit mehr als einer Sprache und Kultur aufwachsen. In jeder dritten Familie in Deutschland hat mindestens ein Elternteil einen ausländischen Pass oder wurde eingebürgert. Fast jedes dritte Kind wurde 2022 in einer internationalen Familie geboren („Zahlen und Fakten: Families with Binational Background in Germany“). Viele Kinder in Deutschland wachsen aufgrund vielfältiger Lebensbedingungen mit mehr als einer Sprache auf.

3 Empirische Befragung zur bilingualen Erziehung der Schüler*innen am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Bünde

3.1 Auswahl der Methoden, Teilnehmer*innen und Durchführung

Im empirischen Teil dieser Arbeit bestand die Aufgabe darin, die Schüler*innen der untersuchten Bildungseinrichtung zu ihren individuellen Erfahrungen mit ihrer Bilingualität zu befragen.

Hierzu wurde eine anonyme Online-Umfrage auf einem eigenen System erstellt. Dies erfolgte aus technischen Gründen und aufgrund besserer Umfragemöglichkeiten auf einem selbst eingerichteten Server (LimeSurvey).

Die Online-Umfrage wurde vor dem Versand sorgfältig vorbereitet und durch zwei Personen getestet, um sicherzustellen, dass die Fragen klar formuliert waren und die gewünschten Informationen erfasst werden konnten. Die Umfrage enthielt sowohl Auswahlfragen als auch Eingabefelder, um quantitative und qualitative Daten zu sammeln. Nach gesonderter Genehmigung war es möglich, die Umfrage per E-Mail an die gesamte Schülerschaft des Gymnasiums zu senden. Die Umfrage richtete sich an alle 1045 Schüler*innen der Einrichtung und erreichte 304 Teilnehmende, was einer Rücklaufquote von knapp 30 % entspricht.

Zusätzlich wurden neun bilinguale Personen für ein Interview ausgewählt. Diese Interviews dienten dazu, einen vertiefenden Einblick in die individuellen Erfahrungen mit Bilingualität zu gewinnen und die bilinguale Sprachbiografie der befragten Personen zu erfassen. Die Betrachtung der individuellen Komponenten ermöglicht es, Unterschiede in der bilingualen Entwicklung auf verschiedene Einflussfaktoren zurückzuführen. Für die Interviews wurde ein standardisierter Leitfaden mit 12 Fragen als Grundlage für die Einzelgespräche vorbereitet. Dieser Fragenkatalog ermöglicht eine weitgehende Vergleichbarkeit der Antworten.

Auf der Grundlage der Interviews und der Fragebögen erfolgte anschließend die Auswertung und Interpretation.

3.2 Analyse und Auswertung der Umfrageergebnisse

Abbildung 1: Geografische Verteilung der Herkunftsländer der Zweitsprachen

3.2.1 Zweitsprachen

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass ein Großteil der befragten Schülerschaft verschiedene Zweitsprachen beherrscht. Es nahmen Vertreter*innen von über 20 Sprachen an der Umfrage teil. Unter Einbeziehung der Eltern beziehungsweise Geschwister wurden circa 40 Sprachen genannt (unter anderem Russisch, Englisch, Polnisch, Spanisch, Türkisch, Französisch, Chinesisch, Arabisch, Italienisch). Dies verdeutlicht, dass nicht jeder Lernende zwingend die Sprache der Eltern beherrscht oder sich selbst als bilinguale Person beschreibt. Dies ist besonders bei der russischen Sprache zu beobachten. Bei der Betrachtung der Ergebnisse muss berücksichtigt werden, dass manche Personen, die die russische Sprache verstehen, aber nicht sprechen oder schreiben können, sich nicht als bilingual bezeichnen. Es gibt auch vereinzelt Lernende, die Sprachen beherrschen, die in Europa seltener vorkommen, wie zum Beispiel Yoruba, Koreanisch, Aserbaidshanisch oder Lettisch.

Abbildung 2: Selbsteinschätzung der Sprachkompetenzen

Ein signifikanter Anteil der Befragten kann die bilinguale Sprache fließend verstehen; im Vergleich dazu ist der Anteil derer, die sie fließend sprechen, geringer. Von den insgesamt befragten Personen gaben 39 an, die bilinguale Sprache fließend sprechen zu können, während 74 angaben, sie fließend zu verstehen. Dies deutet darauf hin, dass das passive Sprachverständnis bei den Teilnehmenden stärker ausgeprägt ist als die aktive Sprachproduktion.

Interessanterweise zeigt sich eine Diskrepanz zwischen dem Sprechen und dem Schreiben in der bilingualen Sprache. Während 23 Befragte angaben, die Sprache fließend schreiben zu können, liegt dieser Wert deutlich unter denjenigen, die angaben, sie fließend zu sprechen. Dies könnte auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein, wie beispielsweise unterschiedliche Schriftsysteme.

Hinsichtlich der Einschätzung der Sprachkenntnisse auf einem „guten“ Niveau zeigte sich bei allen drei Kompetenzen (Sprechen, Verstehen, Schreiben) eine vergleichbare Verteilung. Etwa 42 Befragte gaben an, das Sprechen auf einem guten Niveau zu beherrschen, während 30 Personen das Verstehen und 39 Personen das Schreiben als gut einschätzten. Es ist bemerkenswert, dass die Anzahl der Teilnehmenden, die ihre Schreibfähigkeiten auf einem guten Niveau einschätzen, höher ist als die derjenigen, die angaben, fließend schreiben zu können. Dies könnte darauf hinweisen, dass einige Teilnehmende ihre schriftlichen Fähigkeiten eher kritisch beurteilen, auch wenn sie diese auf einem guten Niveau beherrschen.

Ein besonderes Merkmal ist der Zusammenhang zwischen dem regelmäßigen Kontakt mit der Zweitsprache und dem Niveau der eigenen Sprachbeherrschung. Personen, die regelmäßigen Kontakt zur Zweitsprache haben, geben bei allen Messwerten ein höheres Niveau an. Personen ohne regelmä-

ßigen Kontakt geben hingegen ein deutlich schwächeres Niveau (überwiegend nur Grundlagen) der Sprachfähigkeit an.

3.2.2 Lehrmittel

Abbildung 3: Bewertung der Wichtigkeit bilingualer Lehrmittel

In der Umfrage wurden die Teilnehmenden auch nach der Wichtigkeit verschiedener bilingualer Lehrmittel befragt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Mehrheit der Befragten besonderen Wert auf den Einsatz von Verwandten als bilinguales Lehrmittel legt. 51 Personen stuften dies als „sehr wichtig“ ein, während nur acht angaben, dass es für sie „wenig wichtig“ sei. Diese hohe Wertschätzung für familiäre Bezüge in Bezug auf das bilinguale Lernen könnte darauf hinweisen, dass persönliche Beziehungen und Erfahrungen im familiären Umfeld als besonders förderlich für die Sprachentwicklung wahrgenommen werden. Auch hier könnte die Qualität der Sprache höher sein, da Kontakt zu Personen besteht, die die Sprache bereits länger sprechen.

Ebenfalls hoch bewertet wurde der Einfluss der Eltern als bilinguales Lehrmittel, wobei 50 Personen angaben, dies als „sehr wichtig“ zu erachten. Hier zeigt sich erneut die Bedeutung des familiären Umfelds, wobei die elterliche Unterstützung einen entscheidenden Einfluss auf die Bewertung des bilingualen Lernens zu haben scheint.

Ein interessantes Ergebnis ist die Bewertung von Auslandsurlaube als bilinguales Lehrmittel. Obwohl 35 Personen angaben, dies als „sehr wichtig“ zu betrachten, gibt es einen vergleichsweise hohen Anteil von 32 Personen, die dies als „wenig wichtig“ einstufen. Dies könnte auf unterschiedliche Erfahrungen

und Einstellungen in Bezug auf Auslandsaufenthalte hinweisen, beispielsweise Reisen an Orte mit hohem Tourismusaufkommen, wo weniger die Landessprache und mehr die Sprache der Touristen gesprochen wird. An Orten mit weniger Tourismus ist die Kommunikation in der Zielsprache oft zwingend, was den Spracherwerb fördern kann.

In Bezug auf Freunde als bilinguale Lehrmittel zeigt sich eine gestreute Einschätzung. Während 28 Personen dies als „sehr wichtig“ erachteten, gaben 22 an, dass es für sie „nicht wichtig“ sei, und ebenfalls 22, dass es nicht vorhanden sei.

Soziale Medien wurden insgesamt als eher weniger wichtiges bilinguales Lehrmittel bewertet, wobei nur 18 Personen angaben, dies als „sehr wichtig“ zu betrachten. Dies könnte darauf hindeuten, dass traditionellere Lehrmittel und soziale Interaktionen im persönlichen Umfeld höher geschätzt werden. Im Internet wird Sprache oft anders verwendet, beispielsweise durch Jugendsprache oder verkürzte Texte, was möglicherweise einen geringeren Beitrag zum formalen Lernen leistet. Hier wird zudem oft nicht die gesprochene Form der Sprache erlernt, sondern vorrangig die schriftliche.

Die Bedeutung von Literatur als bilinguales Lehrmittel wurde von vergleichsweise wenigen als sehr wichtig eingestuft (10) und häufiger als „wenig“ (29) oder „nicht wichtig“ (11) bewertet. Verglichen mit den vorherigen Resultaten ist Literatur im Spracherwerb laut der Umfrage weniger präsent. Dies könnte daran liegen, dass Literatur ein anspruchsvolleres passives Lehrmittel darstellt und keine direkte Interaktion ermöglicht.

Interessanterweise wurden Sprachschulen insgesamt am wenigsten als wichtiges bilinguales Lehrmittel bewertet. Nur acht Personen gaben an, dies als „sehr wichtig“ zu betrachten, während 67 angaben, dass dies nicht vorhanden sei. Dieses Ergebnis zeigt, dass Sprachschulen als bilinguales Lehrmittel eine geringe Rolle spielen. Gründe hierfür könnten zeitliche Beschränkungen, formellere Lernmethoden und ein mangelnder Fokus auf praktische Gespräche in der Zielsprache sein. Zudem könnten alternative, informellere Lernansätze die Bedürfnisse der Lernenden besser erfüllen.

Es wurde auch von individuellen Ansätzen berichtet, wie dem Konsum von Filmen und Büchern in der Zielsprache, der Nutzung sozialer Medien, Unterstützung durch Geschwister, Tagebuchführung, musikalischem Input sowie dem Austausch mit Freunden beim Online-Gaming.

Interessanterweise gab eine Teilnehmerin an, dass die Sprachen scheinbar „random von selber kommen“ und sie nie das Schreiben auf Russisch gelernt habe, es jedoch beherrsche. Dies verdeutlicht, dass informelle, selbstgesteuerte Lernmethoden und familiäre Einflüsse einen bedeutenden Beitrag zum bilingualen Spracherwerb leisten können.

Die Erwähnung von Online-Sprachlernplattformen wie Duolingo zeigt, dass neben traditionellen Lernmitteln auch digitale Ressourcen eine Rolle spielen. Dies unterstreicht die Anpassungsfähigkeit bei der Wahl der Lernmethoden und die Integration moderner Technologien in den Sprachlernprozess.

3.2.3 Vorteile und Nachteile des Bilingualismus

Aus der Umfrage geht hervor, dass die meisten Schüler die Fähigkeit, sich in mehreren Sprachen zu verständigen (145 Nennungen), als wichtigsten Vorteil betrachten. Dies wird gefolgt von der Einschätzung, dass Kinder mehrere Sprachen akzentfrei erlernen können (100 Nennungen). Die Vorteile im Zusammenhang mit dem Lernen von Sprachen im Allgemeinen der leichten Sprach-erlernung (81 Nennungen) und die langfristigen Vorteile beim Erlernen weiterer Sprachen (100 Nennungen) werden ebenfalls positiv bewertet. Der Einfluss auf das Berufsleben wird von 100 Schülern als bedeutend betrachtet.

Abbildung 4: Vorteile des Bilingualismus

Es fällt auf, dass besonders die kommunikativen Aspekte der bilingualen Erziehung hervorgehoben werden, indem die Fähigkeit zur Verständigung in mehreren Sprachen als größter Vorteil gesehen wird. Die Betonung der Akzentfreiheit deutet darauf hin, dass die Möglichkeit geschätzt wird, Sprachen authentisch und ohne sprachliche Einschränkungen zu beherrschen.

Hingegen wurde die Option, dass bilingual aufwachsenden Kindern das Erlernen weiterer Sprachen später im Leben erleichtert wird, seltener ausgewählt. Ebenso zeigt die geringere Nennung von Vorteilen im Berufsleben, dass dieser Aspekt möglicherweise nicht im Vordergrund der wahrgenommenen Vorteile steht. Dies könnte auf unterschiedliche Prioritäten und Perspektiven der Eltern sowie die Lernbereitschaft des Kindes zurückzuführen sein.

4 Analyse und Auswertung der Interviews mit den ausgewählten bilingualen Schüler*innen

Im Rahmen der Untersuchung wurden verbale Daten erhoben und verschriftlicht. Dabei teilten die Befragten unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen zum Thema Bilingualismus.

Die befragten Personen sehen verschiedene Vorteile in der bilingualen Erziehung. In den Antworten wird betont, dass Kinder durch die Zweisprachigkeit die Fähigkeit erlangen, sich in mehreren Sprachen akzentfrei zu verständigen. Zudem wird auf den positiven Einfluss auf das Berufsleben hingewiesen. Diese Aspekte können als wichtige Pluspunkte gelten, da bilinguale Personen dadurch nicht nur kommunikativ vielseitig sind, sondern auch berufliche Vorteile wahrnehmen.

Auf der anderen Seite werden auch potenzielle Probleme und Nachteile genannt. Ein Problem könnte darin bestehen, dass beim Sprechen in einer bestimmten Sprache gelegentlich das passende Wort aus der anderen Sprache vergessen wird und sich Wörter zwischen den Sprachen vermischen. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass ein größerer Wortschatz beherrscht werden muss und Zeit für das Erlernen der Zweitsprache investiert werden muss. Dies könnte im täglichen Leben als Nachteil empfunden werden. Hier ist es wichtig, entsprechende Unterstützung zu leisten.

Auch die Eltern der Befragten sind mit Herausforderungen in Bezug auf die bilinguale Erziehung konfrontiert. Laut den Befragten sollten die Eltern selbst die beiden Sprachen auf einem hohen Niveau beherrschen, um sie effektiv weiterzugeben. Zudem ist der Prozess zeitintensiv.

Die Auswirkungen der bilingualen Erziehung auf die persönliche Entwicklung werden überwiegend als positiv beschrieben. Insbesondere wird betont, dass sich die Fähigkeit, mehrere Sprachen zu sprechen, positiv auf das Selbstbewusstsein auswirkt und die Möglichkeit bietet, anderen Personen zu helfen, beispielsweise durch Übersetzungen. Es erleichtert zudem das Erlernen neuer Sprachen, da bereits eine Einstellung auf die Aufnahme neuer Sprachen vorhanden ist.

Die Rolle der Familie in der bilingualen Erziehung wird als entscheidend betrachtet. Die Unterstützung durch die Familie, insbesondere durch das Sprechen der zweiten Sprache, wird als wichtig angesehen. Durch diesen täglichen Kontakt wird das Erlernen der Zweitsprache massiv erleichtert.

In Bezug auf den Übergang zwischen den beiden Sprachen im täglichen Leben wird deutlich, dass unterschiedliche Strategien angewendet werden. Einige gaben an, in der Schule hauptsächlich Deutsch zu sprechen, während zu Hause die Muttersprache vorherrscht. Diese Anpassungsfähigkeit im Umgang mit den beiden Sprachen wird als positiv betrachtet. Es kommt jedoch auch zu einer Trennung des Wortschatzes, das heißt, der mit den Eltern verwendete Wortschatz unterscheidet sich von dem mit Freunden genutzten.

Die Reaktionen im sozialen Umfeld auf die Fähigkeit, mehrere Sprachen zu sprechen, sind größtenteils positiv. Die Befragten berichteten, dass Menschen es schätzen und bewundern, wenn jemand mehrere Sprachen beherrscht. Dies zeigt, dass Mehrsprachigkeit als wertvolle Fähigkeit wahrgenommen wird.

Sie ermöglicht eine bessere Kommunikation mit einer größeren Anzahl von Menschen und schafft internationale Arbeitsmöglichkeiten.

5 Fazit und Stellungnahme

Die Untersuchung zur bilingualen Erziehung liefert ein umfassendes Bild über die positiven Effekte und potenziellen Herausforderungen dieses Bildungsansatzes. Insgesamt zeigt sich, dass Mehrsprachigkeit einen bedeutenden Beitrag zur kognitiven Entwicklung, interkulturellen Kompetenz und globalen Perspektive leistet. Die erworbenen Sprachkenntnisse und die Offenheit gegenüber verschiedenen Kulturen sind wertvolle Fähigkeiten, die über die schulische Bildung hinausgehen. Dies spiegelt sich nicht nur in der Sprachbeherrschung wider, sondern auch in einer verbesserten Fähigkeit, zwischen verschiedenen Denkmustern und Kulturen zu navigieren.

Trotz dieser positiven Aspekte gibt es Herausforderungen. Die potenzielle Überlastung durch den gleichzeitigen Erwerb zweier Sprachen kann zu Stress führen, insbesondere wenn die Unterstützung durch Familie, Freundeskreis und Ressourcen begrenzt ist. Es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle gleichermaßen von der bilingualen Erziehung profitieren. Aus diesem Grund sind individualisierte Ansätze erforderlich, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse aller angemessen berücksichtigt werden.

Die vorliegenden Ergebnisse der Befragungen zeigen die Bedeutung der bilingualen Erziehung für die umfassende Entwicklung klar auf. Es ist wichtig, diesen Bildungsansatz weiter zu fördern und gleichzeitig auf individuelle Bedürfnisse einzugehen. Es wird empfohlen, verstärkte Anstrengungen zur Sensibilisierung von Eltern, Familienmitgliedern, Lernenden und Lehrkräften für die Vorteile der bilingualen Erziehung zu unternehmen.

Die Zweisprachigkeit einer Person ist dynamisch: Der Grad der Sprachbeherrschung der einzelnen Sprachen und ihre Bedeutung können sich im Laufe des Lebens je nach Umfeld, Aufenthaltsort, Alter, Sprachverteilung in der Familie, persönlicher Motivation oder Gesprächsthema verändern. Die Sprachen zwei- oder mehrsprachiger Personen sind nicht isoliert voneinander zu betrachten. Sie beeinflussen, bereichern, ergänzen und gleichen sich gegenseitig aus.

In der bilingualen Erziehung spielen meist die Eltern die Hauptrolle, unterstützt durch Großeltern, weitere Verwandte oder den Bekanntenkreis. Deren Einstellung zum Thema und ihre aktive Teilnahme am Spracherwerb im Kindesalter sind entscheidend. Ihre Unterstützung, Motivation, Ausdauer, die Auswahl richtiger Methoden, Kontrolle und das eigene Sprachverhalten spielen eine entscheidende Rolle im Verlauf der bilingualen Erziehung.

Insgesamt fällt die Stellungnahme positiv aus, betont jedoch die Notwendigkeit einer individuellen Herangehensweise, um sicherzustellen, dass das volle Potenzial dieses Bildungsansatzes ausgeschöpft werden kann. Es handelt sich um einen kontinuierlichen und dynamischen Prozess, bei dem Eltern und Schule eng zusammenarbeiten sollten, um eine optimale Lernumgebung für die Weiterentwicklung zu schaffen.

Literaturverzeichnis

- Bilinguale Erziehung: Pädagogische Konzepte*. Deine Kita. Verfügbar 27. Januar 2024 unter <https://deinekita.de/paedagogische-konzepte/bilinguale-erziehung>.
- Bilingualismus*. Lexikon Moderner Linguistischer Allgemeinbegriffe. Verfügbar 21. Januar 2024 unter <https://www.lexikon-mla.de/lexikon/bilingualismus/>.
- Engelberg, S. (2014). *Deutsche Sprache und Kolonialismus*. Institut für Deutsche Sprache. Verfügbar 20. Januar 2024 unter https://ids-pub.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/2168/file/Engelberg_Deutsche_Sprache_Kolonialismus_2014.pdf.
- Fischer, S. (2010/2011). *Zweisprachigkeit und die kognitive Leistungsfähigkeit: Eine psycholinguistische Aufarbeitung* [Diplomarbeit]. Universität Graz [Wintersemester 2010/2011].
- Hoffmann, L. *Rezeptive Mehrsprachigkeit*. Technische Universität Dortmund. Verfügbar 21. Januar 2024 unter <https://home.edo.tu-dortmund.de/~hoffmann/ABC/RezeptiveMS.html>.
- Immersionmethode und Bilingualer Unterricht*. Phorms Schulen. Verfügbar 22. Januar 2024 unter <https://www.phorms.de/de/ueber-phorms/immersionmethode-bilingualer-unterricht/>.
- Leist-Villis, A. (2009). *Elternratgeber Zweisprachigkeit: Informationen und Tipps zur mehrsprachigen Entwicklung und Erziehung von Kindern*. Waxmann Verlag.
- Lubig-Fohsel, E. (2000a). Die Staatliche Europa-Schule Berlin - interkulturelle Impulse für die Regelschule. *Grundschule konkret*, (16), 32–35.
- Lubig-Fohsel, E. (2000b, Februar). Grundschulreform 2000: Neue Perspektiven auf sprachliche und kulturelle Vielfalt.
- Malendowicz, P. (2017). *W drodze do władzy...: Nacjonalistyczne projekty państw Europy XXI wieku*. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
- Nehr, M. (2000, Februar). Mehrsprachigkeit in Bildungseinrichtungen.
- Putzo, C. (2011). Mehrsprachigkeit im europäischen Kontext. Zu einem vernachlässigten Forschungsfeld interdisziplinärer Mediävistik. In M. Baldzuhn & C. Putzo (Hrsg.), *Kulturelle, literarische, sprachliche und didaktische Konstellationen in europäischer Perspektive. Mit Fallstudien zu den ‚Disticha Catonis‘* (S. 3–34). De Gruyter. <https://doi.org/doi:10.1515/9783110254815.3>
- Schnitzer, K. (2020). *Mehrsprachigkeit als Ressource: Zur Praxis des Sprachunterrichts in der Sekundarstufe I* (Bd. 670). Waxmann.
- Thi Nguyen, L.-A. (2022). Subtractive Bilingualism among Children in Immigrant Families, Family Cohesion and Acculturation: a Critical Overview. *Leviathan: Interdisciplinary Journal in English*, (8), 52–67. <https://doi.org/10.7146/lev82022132073>
- Translanguaging and Additive Approaches to Bilingual Education*. Texas A&M International University. Verfügbar 21. Januar 2024 unter <https://online.tamui.edu/programs/education/ms-sped/bilingual-edu/translanguaging-additive-approaches-bilingual-education/>.
- Types of Bilingualism*. FPFBC Canada – Développement Langagier. Verfügbar 21. Januar 2024 unter <https://developpement-langagier.fpfbc.bc.ca/en/bilingualism-types-bilingualism>.

Ucar, A. (2000, Februar). Muttersprachlicher Unterricht für Migrantenkinder in Dänemark.
Zahlen und Fakten: Families with Binational Background in Germany. Verband binationaler Familien
und Partnerschaften (BINAP). Verfügbar 21. Januar 2024 unter
<https://www.verband-binationaler.de/verband/presse/zahlen-fakten>.